

ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ: КОРПУСНАЯ ЛИНГВИСТИКА

СЕВДА АББАСОВА

Доктор философии по педагогике, доцент
Азербайджанский государственный педагогический университет

Аннотация. В статье рассматривается, как корпусная лингвистика, одна из наиболее динамично развивающихся областей лингвистики, отвечает на вызовы цифровой эпохи. Также анализируются обобщенные представления об инструментах, доступных в современной корпусной лингвистике, и о том, в каких областях она опирается на человеческий интеллект. Как известно, искусственный интеллект и автоматизированные системы в настоящее время проникают во все сферы жизни людей и общества. В связи с этим возникает естественный вопрос: нужен ли лингвист-человек, когда многие задачи можно делегировать машинам?

В чем суть и содержание корпусной лингвистики? Современные лингвистические исследования уже невозможно представить без опоры на корпусные данные. Корпусная лингвистика — это область, изучающая язык посредством анализа электронных текстовых коллекций с использованием специализированных компьютерных инструментов. В данной статье рассматриваются практические вопросы, связанные с основными методами этой области. Главное преимущество корпусного подхода объясняется возможностью работы с большими массивами данных.

Стоит отметить, что многие современные корпуса включают в себя подкорпусы — специализированные коллекции текстов, относящиеся к определенному жанру, автору, периоду или стилю. Например, если мы хотим узнать, какие слова наиболее часто используются в ранее произнесенной речи, мы можем взять словесный подкорпус и выбрать только необходимые записи. Это поможет нам сузить область исследования, позволив изучать конкретные закономерности в определенном языковом варианте.

Ключевые слова: искусственный интеллект, автоматизированные системы, корпусная лингвистика

RƏQƏMSAL DÖVRÜN ÇAĞIRIŞLARI: KORPUS DİLÇİLİYİ

SEVDA ABBASOVA

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Аннотация. Мəqəladə dilçiliyin inkişaf edən sahələrindən biri olan korpus dilçiliyinin rəqəmsal dövrün çağırışlarına necə cavab verdiyi haqqında fikirlər şərh olunur. Həmçinin müasir korpus dilçiliyində mövcud olan alətlər və insan zəkasına əsaslandığı məqamlar haqqında ümumiləşmiş fikirlər araşdırılır. Bildiyimiz kimi hazırda süni intellekt və avtomatlaşdırılmış sistemlər insanların və cəmiyyətin bütün sahələrinə nüfuz etməkdədir. Bu zaman belə bir təbii sual yaranır: bir çox tapşırıqlar maşınlarla həvalə edilə bildiyi halda, insan - dilçiyə ehtiyac varmı?

Korpus dilçiliyi mahiyyəti və məzmunu nədir? Müasir dilçilik tədqiqatları artıq korpus məlumatlarına etibar etmədən təsəvvür edilə bilməz. Korpus dilçiliyi, ixtisaslaşmış kompüter vasitələrindən istifadə edərək elektron mətn kolleksiyalarının təhlili yolu ilə dili öyrənən bir sahədir. Bu məqalədə bu sahənin əsas metodları ilə bağlı praktik məsələlərə diqqət yetirilir. Korpus yanaşmasının əsas üstünlüyü böyük məlumat dəstləri ilə işləmək qabiliyyəti kimi açıqlanır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox müasir korpuslara subkorporasiyalar — müəyyən bir janr, müəllif, zaman dövrü və ya üsluba aid mətnlərin ixtisaslaşmış kolleksiyaları daxildir. Məsələn, əvvəllər söylənmiş bir nitqdə ən çox hansı sözlərin istifadə olunduğu bilmək istəyiriksə, şifahi subkorpusu götürüb yalnız əsas lazım olan qeydləri seçə bilərik. Bu, bizə müəyyən bir dil

müxtəlifliyindəki spesifik nümunələri öyrənməyə imkan verməklə işimizin əhatə dairəsini daraltmağa kömək edəcək.

Məqalədən əldə edilən nəticəyə görə korpus dilçiliyi tədqiqatçılara linqvistik məlumatlarla işləmək üçün güclü alətlər təqdim edən dinamik inkişaf edən bir sahədir. Lakin, gördüyümüz kimi, hətta ən qabaqcıl texnologiyalar belə hazırda insan dilçilərini tamamilə əvəz edə bilməz.

Açar sözlər: *süni zəka, avtomatlaşdırılmış sistemlər, korpus dilçiliyi*

GİRİŞ

Məlum olduğu kimi “Azərbaycan Respublikasının 2025-2028-ci illər üçün süni intellekt Strategiyası” təsdiq edilmişdir. Bu strategiyada ölkədə süni intellekt üzrə mövcud vəziyyəti təhlil edilir, əldə olunan nəticələrə uyğun olaraq və global trendlərə əsaslanaraq müəyyənləşdirilən prioritet istiqamətlər və tədbirlər planı, strateji məqsədlərə və göstəricilərə nail olmağ hədəflənir. Strategiyada süni intellekt ekosisteminin formalaşmasını və inkişafını təmin etmək üçün dövlət və özəl sektorlar arasında əməkdaşlıq, elmi tədqiqatların gücləndirilməsi, startap və innovasiya mühitinin dəstəklənməsi kimi məsələlərə xüsusi diqqət yetirilir. (1)

ƏSAS HİSSƏ

Süni intellekt və avtomatlaşdırılmış sistemlərin həyatın hər tərəfinə nüfuz etdiyi bugünkü dünyada təbii bir sual yaranır: bir çox tapşırıqlar maşınlarla həvalə edilə bildiyi halda, insan - dilçiyə nə ehtiyac varmı? Bu məqalədə dilçiliyin ən dinamik inkişaf edən sahələrindən biri olan korpus dilçiliyinin rəqəmsal dövrün çağırışlarına necə cavab verdiyi araşdırılır. Həmçinin müasir korpus dilçiliyində mövcud olan alətləri və hələ də insan zəkasına əsaslandığı sahələr qeyd edilib.

“Korpus dilçiliyi nədir?” sualına belə cavab vermək mümkündür. Müasir dilçilik tədqiqatları artıq korpus məlumatlarına etibar etmədən təsəvvür edilə bilməz. Korpus dilçiliyi, ixtisaslaşmış kompüter vasitələrindən istifadə edərək elektron mətn kolleksiyalarının (korporasiyaların) təhlili yolu ilə dili öyrənən bir sahədir. Bu məqalədə bu sahənin əsas metodları ilə bağlı praktik məsələlərə diqqət yetirilir. Korpus yanaşmasının əsas üstünlüyü böyük məlumat dəstləri ilə işləmək qabiliyyətidir ki, bu da bizə əvvəllər araşdırmaq mümkün olmayan fərziyyələr irəli sürməyə və suallar verməyə imkan verir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox müasir korpuslara subkorporasiyalar — müəyyən bir janr, müəllif, zaman dövrü və ya üsluba aid mətnlərin ixtisaslaşmış kolleksiyaları daxildir. Məsələn, əvvəllər qoyulmuş siyasi nitqdə ən çox hansı sözlərin istifadə olunduğu sualına cavab vermək istəyiriksə, şifahi subkorpusu götürüb yalnız siyasi fiqurların ifadələrinin və çıxışlarının qeydlərini seçə bilərik. Bu, bizə bütün müxtəlifliyi ilə deyil, müəyyən bir dil müxtəlifliyindəki spesifik nümunələri öyrənməyə imkan verəcək və işimizin əhatə dairəsini daraltmağa imkan verəcəkdir.

Korpus dilçiliyinin alətləri. Müasir korpus menecerləri mətn təhlili üçün zəngin alətlər dəsti təklif edir, lakin bunların hamısını dörd əsas alətdə ümumiləşdirmək olar:

1. Kollokasiya təhlili - müəyyən ifadələri müəyyən edir və müəyyən bir sözün yaxınlığında hansı qonşu sözlərin ən çox tapıldığını göstərir.

2. Açar söz axtarışı - digər mətn kolleksiyaları ilə müqayisədə müəyyən bir korpusda ən çox rast gəlinən sözləri müəyyən edir.

3. Tezlik təhlili - müəyyən sözlərin və ya konstruksiyanın nə qədər tez-tez baş verdiyini hesablayır.

4. Qrammatik işarələmə - nitq hissələrini və sözlərin digər qrammatik xüsusiyyətlərini avtomatik olaraq müəyyən edir.

Bu alətlər tədqiqatçılar üçün yeni üfqlər açır və onlara əl ilə toplamaq üçün illərlə vaxt aparacaq məlumatları dəqiqələrlə əldə etməyə imkan verir. Korpus alətləri maşın öyrənməsi üçün də faydalı ola bilər. Məsələn, korpusda açar sözlər axtararkən onların əksəriyyəti müəyyən bir üsluba aiddirsə, kompüter tərtib edilmiş korpusu və onun sözlərini hansı janra təsnif edəcəyini avtomatik olaraq müəyyən edə bilər. Başqa bir tədqiqatda korpusdan açar sözləri sınaqdan keçirdim və məlum oldu ki, onların əksəriyyəti ixtisaslaşmış bir üsluba, yəni biznes və iqtisadiyyata aiddir. Bu cür mətn

xüsusiyyətləri kompüterləri mətnlərin və ya cümlələrin ümumi mənasını müstəqil şəkildə müəyyən etməyə öyrətmək üçün istifadə edilə bilər.

Müasir korpus dilçiliyi hazırda ciddi problemlərlə üzləşir Onları aşağıdakı kimi qeyd etmək olar:

1. Qeyri-bərabər Korporasiyaların Müqayisə Problemi. Biri milyon, digəri isə yalnız yüz min söz yazılsa, iki müəllifin söz tezliyini necə müqayisə edə bilərik? Bu halda mütləq tezlik təhrif olunmuş nəticələr verəcəkdir. Mürəkkəb statistik metodlar köməyə gəlir: nisbi tezlik, loqarifmik ehtimal və tez-tez məlumatların əlavə təhlilini tələb edən digər riyazi düsturlar.

2. Məlumatların Şərh Problemi. İnformasiyanı qiymətləndirməyin statistik metodları məlumatları daha dəqiq qiymətləndirməyə kömək edir, lakin hansı ölçüdən istifadə ediləcəyi sualına qəti cavab yoxdur. Deyə bilərik ki, əksər hallarda mütləq tezlik pis seçimdir; onun nəticələri nadir hallarda təmsil olunur. Lakin, daha mürəkkəb, hərtərəfli ölçülərə gəldikdə, dilçilər müəyyən bir tədqiqatda çox sayda amildən asılı olaraq bir çoxundan birini seçməlidirlər. Üstəlik, hətta mükəmməl seçilmiş və düzgün işləyən bir vasitə belə insan zəkasını və təcrübəsini əvəz edə bilməz, çünki qiymətləndirmə ölçüsündən istifadə edərək əldə edilən rəqəmlər düzgün şərh olunmalıdır. Əgər dəyər çox gözlənilməzdirsə, bu fenomenin mümkün səbəblərini izah etmək vacibdir və məhz bu mərhələdə insan tədqiqatçısının müdaxiləsi zəruridir.

3. Avtomatik analizin məhdudiyyətləri. İnsan dili inanılmaz dərəcədə mürəkkəbdir və proqramlar insanlar üçün aydın görünən şeylərdə səhvlərə yol verir: məsələn, nitq hissəsini, halı və sayı müəyyən etməkdə.

Məsələn, "gəlin" sözü feldir, yoxsa isimdir? İnsanlar üçün kontekst adətən aydın cavab verir, lakin kompüter alqoritmləri səhv edilə bilər. Buna görə də, avtomatik analizin nəticələri bir dilçi tərəfindən əl yoxlanılmasını, redaktə edilməsini tələb edir ki, bu da xeyli miqdarda vaxt və resurs tələb edir.

İnkişaf perspektivləri: insan-maşın qarşılıqlı əlaqəsi. Korpus dilçiliyi müasir texnologiyaların mütəxəssisləri əvəz etmədiyinin, əksinə onların imkanlarını genişləndirdiyinin bariz nümunəsidir. Avtomatlaşdırılmış alətlər böyük həcmli məlumatların işlənməsi üzrə adi işi öz üzərinə götürür və dilçiləri müəyyən nəticələrin səbəblərini birbaşa təhlil, şərh və müəyyən etmək üçün azad edir.

Korpus dilçiliyinin inkişaf perspektivləri haqqında aşağıdakılardan ibarət təkliflər irəli sürmək olar:

- avtomatik mətn təhlili üçün alqoritmlərin təkmilləşdirilməsi və sözün kontekstinə və linqvistik mühitinə etibar edə bilən daha universal işarələmə sistemlərinin yaradılması, bu da tez-tez sözün qrammatik xüsusiyyətlərini dəqiq müəyyən etmək üçün zəruridir;

- məlumatların emalını sadələşdirmək və proqramların dili insan kimi emal etməyi öyrənməsinə imkan vermək üçün süni intellekt metodlarının inteqrasiyası.

Ən əsası, avtomatlaşdırılmış proqramlar tərəfindən əldə edilən məlumatları yalnız şərh edə bilməyəcək, həm də mövcud olanlardan daha sürətli və daha dəqiq işləyən yeniləri yarada biləcək yeni nəsil dilçilərin yetişdirilməsi.

Hazırda müasir kompüterin köməyi ilə böyük və çoxölçülü korpus hazırlamaq çətin deyil, baxmayaraq ki, bu, vaxt apara bilər. İnternetə qoşulmuş bir kompüter varsa, müxtəlif ana səhifələrdən, veb-saytlardan və digər saytlardan əldə edilən nümunələrlə istənilən növ yazılı mətnin böyük korpusunu asanlıqla tərtib etmək olar. (3, 152)

Nəticə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, korpus dilçiliyi tədqiqatçılara linqvistik məlumatlarla işləmək üçün güclü alətlər təqdim edən dinamik inkişaf edən bir sahədir. Lakin, gördüyümüz kimi, hətta ən qabaqcıl texnologiyalar belə hazırda insan dilçilərini tamamilə əvəz edə bilməz. Hazırda korpus dilçiliyi insanlar və avtomatlaşdırılmış proqramlar arasında faydalı qarşılıqlı əlaqə üçün bir platforma təmin edir: maşınlar böyük həcmdə məlumatları emal edir, mütəxəssislər isə səhvləri düzəldir, nəticələri şərh edir, kompüterlər üçün əlçatmaz olan dil intuisiyalarını və insan təcrübələrini tətbiq edir və avtomatlaşdırılmış mətn təhlilinin mövcud metodlarını təkmilləşdirməyə davam edir.

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT

1. “Azərbaycan Respublikasının 2025–2028-ci illər üçün süni intellekt Strategiyası”.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2025-ci il 19 mart tarixli Sərəncamı.
2. “Azərbaycan Respublikasının 2022–2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 22 iyul tarixli 3378 nömrəli Sərəncamı.
3. Mustafayeva S. Müasir dilçilikdə korpus dilçiliyinin yeri və əhəmiyyət. İpək yolu, №3, 2023, s. 147-152.